

FACTEURS ASSOCIES A LA CONSOMMATION EXCESSIVE DE L'ALCOOL CHEZ LES JEUNES DE 14 A 35 ANS DE LA ZONE DE SANTE BINZA OZONE CAS DE L'AIRE DE SANTE DON BONSCO.

Yee Nguwo Agnes¹, Senker Ndimba Bob²

1. Assistante, Institut Géographique du Congo
2. Doctorant, Université Pédagogique Nationale

Date of submission 26 January, 2025; Date of Acceptance 14 March, 2025; Date of publication 22 April, 2025

Abstract

Context: At a conference on African youth, a Catholic bishop posed the question: "What is a youth that descends into total alcoholism? What is a youth whose head of state is unaware of all the difficulties affecting them?" This bishop challenged all the speakers, but unfortunately, no one responded. Neither the administrative authorities representing African states, nor local associations, nor even young people were able to provide a satisfactory answer to the author of these two questions. This is a great shame. African youth are drifting because they lack guidance. The overall objective of our research is to identify the main factors associated with excessive alcohol consumption among young people aged 14-35 in the Binza Ozone health zone.

Methodology: Survey method, interview technique, and questionnaire were used as the data collection tool.

Results: 70.8% know the danger of alcohol, 35.2% consume alcohol at any time, 28.9% in the party, The consumption of alcohol is not linked to the level of education of our young people surveyed because a significant difference is not observed $p>0.05$. The consumption of alcohol is not linked to the profession of our young people surveyed because a significant difference is not observed $p>0.05$. The consumption of alcohol is not linked to the monthly income of our young people surveyed because a statistically significant difference is not observed, $p>0.05$. The consumption of alcohol is not linked to the age group of our young people surveyed because a statistically significant relationship is not observed, $p>0.05$.

Discussion: Our results confirm those found by WHO 2023.

Keywords: alcohol, excessive consumption, young people, health zone.

Résumé

Contexte: Dans un colloque sur la jeunesse africaine, un évêque catholique a posé la question : « Qu'est-ce qu'une jeunesse qui sombre dans l'alcoolisme total ? Qu'est-ce qu'une jeunesse dont aucun chef d'État n'a conscience de toutes les difficultés qui l'affectent ? » Tel est le défi que cet évêque a lancé à tous les conférenciers, malheureusement personne n'a réagi. Ni les autorités administratives représentant les États africains, ni les associations locales, ni même les jeunes n'ont été capables de donner une réponse satisfaisante à l'auteur de ces deux questions. C'est une grande honte. La jeunesse africaine est dans la dérive car elle manque de repères. L'objectif général de notre recherche est d'identifier les principaux facteurs associés à la consommation excessive de l'alcool par les jeunes de 14-35 ans dans la zone de santé de binza ozone.

Méthodologie : méthode d'enquête, technique d'interview et le questionnaire nous a servi comme instrument de collecte des données.

Résultats : 70,8% connaissent le danger de l'alcool, 35,2% consomment l'alcool à n'importe quel moment, 28,9% dans la fête, La prise d'alcool n'est pas lié au niveau d'étude de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence significative $p>0,05$. La prise d'alcool n'est pas lié à la profession de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence significative $p>0,05$. La prise d'alcool n'est pas lié au revenu mensuel de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence statistiquement significative, $p>0,05$. La prise d'alcool n'est pas lié à la tranche d'âge de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une relation statistiquement significative, $p>0,05$.

Discussion : Nos résultats confirment ceux trouvés par l'OMS 2023.

Mots clés : alcool, consommation excessive, jeune, zone de santé.

1. INTRODUCTION

La consommation d'alcool représente un problème de santé publique souvent sous-estimé dans la société. Considérée comme le premier facteur de risque ayant un impact sur la mortalité et la morbidité chez les adolescents et les jeunes adultes, elle donne lieu à une multitude de problèmes sociaux ainsi que des problèmes de santé physique et mentale.

Un portrait de la consommation excessive des jeunes Québécois âgés de 14 à 35 ans qui boivent de l'alcool, réalisé en 2014 à partir des données québécoises des enquêtes de santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), a permis de décrire cette problématique (Tessier, Hamel, et April, 2014).

A Kisangani, la consommation de l'alcool est aussi en augmentation chez les jeunes. La plupart sont sans-emplois. Le père Zénon Sendeke de la congrégation du sacré cœur de Jésus et coordonnateur du groupe de Réflexion et d'Action pour l'Encadrement des Jeunes, sensibilise depuis près de 20 ans les jeunes contre la consommation de l'alcool (RADIO OKAPI, 2017).

Dans les rues, les avenues des communes de Makala et Ngaba, Bandalungwa, lingwala, binza... l'alcool est exposé au vu et au su de tout le monde. Vendre l'alcool toute sorte confondue, c'est la tendance : alcool frelaté, le whisky appelé zododo ou supu na tolo... Les points de vente se multiplient sur les lieux publics. Il y a peu, le même produit était vendu clandestinement, car défendu. Parmi les grands consommateurs, figurent les jeunes (Forumdesas, 2017). Grande est l'inquiétude des parents dans ces communes. Aux dires de Madeleine Mbaku, habitant la commune de Makala, "la consommation de l'alcool frelaté dans notre commune et pose un problème social sérieux. Sans le savoir, les jeunes se détruisent à petit feu." (<http://www.forumdesas.org/spip.php?article11943>)

Au vu de la situation telle qu'elle se présente, nous avons tenté à nous poser la question de savoir : quels sont les facteurs associés à la consommation excessive de l'alcool chez les jeunes de 14-35 ans dans la zone de santé Binza Ozone (l'aire de santé de Don BOSCO) ? En ce qui nous scrute, nous disons que la consommation excessive de l'alcool par les jeunes de 14-35 ans dans la zone de santé de Binza Ozone serait due à un manque d'emploi, l'entourage, manque d'information sur les conséquences liées à la consommation excessive de l'alcool.

L'objectif général de notre recherche est d'identifier les principaux facteurs associés à la consommation excessive de l'alcool par les jeunes de 14-35 ans dans la zone de santé de binza ozone (aire de santé Don Bosco). Nous assignons les objectifs ci-après : Identifier les jeunes de 14-35 ans de la zone de santé de Mont-Ngafula2; Décrire leurs caractéristiques sociodémographiques, culturelles et économiques ; Déterminer le niveau de connaissance sur les conséquences liées à la consommation d'alcool et Identifier les facteurs associés à la consommation excessive de l'alcool.

II. MATERIEL ET METHODES

II.1. DESCRIPTION DU TERRAIN D'ETUDE

Dans cette partie nous décrivons la situation de la zone de santé de MBINZA Ozone.

II.1. MATERIEL

2.1. Lieu d'étude

La zone de santé de Binza Ozone est implantée dans la commune de NGALIEMA sur l'avenue Tourisme n°1, quartier Kinsuka pêcheurs. Elle est limitée :

- Au nord par le fleuve Congo et la rivière Binza
- Au sud par l'avenue Général Masiala ;
- A l'est par l'avenue Mbenseke, Kwango et OUA ;

- A l'ouest par la rivière Lukunga.

Elle est traversée par la rivière Lukunga et Binza, et y associe le fleuve Congo dans sa partie non navigable de Kinshasa qui présente pour la population, un danger avec la prolifération des simules appelés communément MBITIRI, insecte responsable de la maladie de la rivière, appelée l'onchocercose qui représente une prévalence de 20% dans la zone de santé.

II.2.METHODES

Dans le cadre de notre étude, la population cible est constituée des toutes les jeunes consommateurs de la boisson alcoolisée dans la zone de santé de Binza Ozone.

Pour participer à cette étude il a fallu être jeune de ladite zone de santé consommateur de l'alcool ; Etre présent (e) le jour de l'enquête et accepter de participer volontairement à l'étude. Nous avons fait recours à la formule de FISHER pour calculer la taille de l'échantillon. En appliquant cette formule, nous avons obtenu 384 jeunes qui constituent la taille de l'échantillon de notre recherche. Cette étude est du type descriptif transversal à visé analytique qui prendra une courte durée et étudie les effets de la consommation sur la santé des jeunes. Nous avons fait recours à l'enquête qui a consisté à la descente sur terrain avec un questionnaire pour la collecte des informations auprès des jeunes comme instrument appuyé par la technique d'interview qui a consisté à poser des questions fermées ou semi ouvertes selon les informations recherchées. .

Il convient de noter que Les questionnaires remplis ont été réceptionnés, vérifiés, dépouillés et codifiés. Les données ont été ensuite encodées au moyen d'un support informatique à l'aide du logiciel Excel et analysées au moyen du logiciel SPSS V. 22.

Pour l'analyse des données, nous avons recouru à des techniques statistiques descriptives qui sont : Analyse uni variée qui a permis d'avoir certaines distribution socio démographique, socio culturelle et socioéconomique notamment celle de l'âge, du niveau d'étude, de la profession des enquêtées, Analyse bi variée qui nous a permis d'appliquer le test statistique de khi deux afin d'étudier la relation entre les deux variables.

L'analyse multivariée qui nous a permis d'étudier les facteurs associés à la consommation d'alcool. Les instruments d'ordre éthique ont été pris en compte dans notre étude. L'anonymat, la confidentialité, le consentement ont été garantis.

Au regard du protocole d'enquête nous avons pris des précautions pour ne pas falsifier ou transformer les données vécues pour un intérêt quelconque, pour renforcer le secret professionnel. Chaque entretien se faisait en isolement entre l'enquêteur formé et l'enquêté. A cet effet le nom de l'enquêtée n'était pas demandé.

III.RESULTATS

III.1.1. ANALYSE UNIVARIEE

A. Caractéristiques sociodémographiques

Tableau III. 1.1. Age des participants

Tranche d'âge	Fréquence	Pourcentage
14-24 ans	172	44,8
25-35 ans	212	55,2
Total	384	100,0

Il ressort de ce tableau que la tranche des jeunes la plus observée varie entre 25-35 ans 212 soit 55,2% et celle variant entre 14-24 ans 172 soit 44,8%.

Tableau III. 1.2 : Sexe des participants

SEXE	Fréquence	Pourcentage
Masculin	257	66,9
Féminin	127	33,1
Total	384	100,0

Dans ce tableau nous remarquons que le sexe masculin domine ce du féminin de 66,9 pour le masculin et 33,1 pour le féminin

Tableau III. 1.3 : Niveau d'étude des participants

NIVEAU D'ETUDE	Fréquence	Pourcentage
Sans niveau d'étude	16	4,2
Primaire	8	2,1
Secondaire	101	26,3
Supérieur	259	67,4
Total	384	100,0

Le tableau ci-dessus démontre que le niveau d'étude supérieure a un taux élevé de 67,4% que de celle du secondaire qui est de 26,3% du primaire de 2,1 et le sans niveau de 4,2%.

Tableau III.1.4 : profession des participants

PROFESSION	Fréquence	Pourcentage
Sans Profession	202	52,6
Avec profession	182	47,4
Total	384	100,0

Il ressort de ce tableau que le taux des personnes sans profession est de 52,6% plus que ce avec profession 47,4%

Tableau III.1.5 Etat matrimonial des participants

ETAT MATRIMONIAL	Fréquence	Pourcentage
Marié	102	26,6
Célibataire	282	73,4
Total	384	100,0

Il nous ressort que le célibat est dominant sur ce tableau qui nous propose un taux de célibataire de 73,4% et de marié de 26,6%

Tableau III.1.6 : Religion des participants

RELIGION	Fréquence	Pourcentage
Chrétiens	340	88,5
Non chrétiens	44	11,5
Total	384	100,0

Le christianisme prend le dessus sur ce tableau avec 88,5% de plus que le non chrétien qui est de 11,5%

Tableau III.1.7 : Revenu mensuel des participants

REVENUMENSUEL	Fréquenc e	Pourcentag e
Inférieur à 100\$	243	63,3
Supérieur ou égal à 100\$	141	36,7
Total	384	100,0

Ce tableau montre que, sur 384 enquêtés 243 soit 63,3% ont un revenu inférieur à 100 dollars contre 141 soit 36,7% supérieur ou égal à 100 dollars.

B. Questions liées à la consommation abusive de l'alcool

Tableau III.1.8 Habitudes de la consommation d'alcool des participants

Prenez-vous de boissons alcoolisées Chaque jour?	Fréquence	Pourcentage
Oui	379	98,7
Non	5	1,3
Total	384	100,0

La grande majorité d'enquêtés consomme la boisson alcoolisée chaque jour 379 soit 98,7% contre 5 soit 1,3% qui n'en consomme pas chaque jour.

Tableau III.1.9 : nombre de bouteille consommée par les participants

Combien des bouteilles d'alcool consommez-vous chaque jour?	Fréquence	Pourcentag e
Une à Cinq bouteille chaque jour	254	67
Six et plus	125	33
Total	379	100,00

Il ressort de ce tableau que, sur 379 enquêtés 254 soit 67% consomment une à cinq bouteille par jour et 125 soit 33% consomment six et plus.

Tableau III.1.10 : l'influence de la consommation de l'alcool

Qui vous a appris à consommer l'alcool?	Fréquence	Pourcentage
Moi-même	181	47,1
Mon Entourage	203	52,9
Total	384	100,0

203 soit 52,9% sur 384 enquêtés ont été appris à consommer l'alcool par l'entourage et 181 soit 47,1% par soi-même.

Tableau III.1.11 : Teneur de l'alcool consommé

Aimez-vous consommer la boisson de quel teneur	Fréquenc e	Pourcentage
5% de teneur en alcool	212	55,2
7% de teneur en alcool	126	32,8

11% de teneurs en alcool	36	9,4
17% de teneur en alcool	10	2,6
Total	384	100,0

Sur 384 enquêtés ce tableau montre que 212 soit 55,2% consomment l'alcool avec la teneur de 5%, 126 soit 32,8% 7% de teneur, 36 soit 9,4% 9% et 10 soit 2,6% 17 de teneur.

Tableau III.1.12 : Les raisons de la consommation de l'alcool

Pour quelle raison consommez-vous de l'alcool?	Fréquence	Pourcentage
Pour oublier les problèmes	85	22,1
Influence d'amis	74	19,3
Augmenter la clairvoyance	49	12,8
Se stimuler	49	12,8
Manque d'occupation	127	33,1
Total	384	100,0

Il ressort de ce tableau que, 127 soit 33,1% sur 384 enquêtés consomment l'alcool par manque d'occupation 85 soit 22,1% pour oublier les

problèmes, 74 soit 19,3% par influence d'amis, 49 soit 12,8% augmenter la clairvoyance, 49 soit 12,8% Se stimuler.

Tableau III. .1.13: Le temps de la consommation de l'alcool

Combien de temps avez-vous fait dans la consommation d'alcool?	Fréquence	Pourcentage
Moins d'une année	100	26,0
Une année et plus	284	74,0
Total	384	100,0

Sur 384 sujets enquêtés ce tableau démontre que, 284 soit 74 % ont déjà fait une année et plus dans la consommation et 100 soit 26% moins d'une année.

Tableau III.1.14: Circonstances de la consommation de l'alcool

A quelle occasion consommez-vous de la boisson alcoolique	Fréquence	Pourcentage
Dans la fête	111	28,9
Deuil ou retrouvailles	55	14,3
N'importe quand?	135	35,2
Autres réponses	83	21,6
Total	384	100,0

Ce tableau démontre que, sur 384 sujets enquêtés 135 soit 35,2% consomment l'alcool à n'importe quel moment, 111 soit 28,9% dans la fête, 83 soit 21,6% ont donné autres réponses, 55 soit 14,3% au deuil ou retrouvaille.

Tableau III.1.1.15 : Connaissance des dangers de l'alcool

Connaissez-vous les dangers de l'alcool?	Fréquence	Pourcentage
Oui	272	70,8

Non	112	29,2
Total	384	100,0

272 soit 70,8% sur 384 enquêtés connaissent le danger de l'alcool et 112 soit 29,2% n'en connaissent pas.

Tableau III.1.16 : Type des maladies causé par la consommation d'alcool

Type de maladies	Fréquence	Pourcentage
Cirrhose de foie	54	19.8
Tuberculose pulmonaire	19	6,9
Cancer du poumon ou autre	27	9.9
Ivresse	112	41.1
Aucune idée	6	2.2
Autres maladies	54	19.8
Total	272	100

Partant de ce tableau nous constatons que sur 384 enquêtés 112 soit 41.1% ivresse, 54 soit 19.8% cirrhose de foie, 54 soit 19.8% autres maladies, 27 soit 9.8% cancer du poumon, 19 soit

6.9% tuberculose pulmonaire, 6 soit 2.2% aucune idée.

Tableau III.1.17 : Sensibilisation sur les dangers de l'alcool

Avez-vous déjà été sensibilisé sur les dangers d'alcool?	Fréquence	Pourcentage
Oui	142	37,0
Non	242	63,0
Total	384	100,0

142 soit 37% sur 384 enquêtés ont été déjà sensibilisé sur le danger d'alcool et 242 soit 63% n'en ont pas été.

Tableau III. 1.1.18 : Perception sur l'arrêt de la consommation de l'alcool

Etes-vous prêt à arrêter la consommation d'alcool?	Fréquence	Pourcentage
Oui	155	40,4
Non	229	59,6
Total	384	100,0

Sur 384 sujets enquêtés 229 soit 59,6% ne sont pas prêts d'arrêter la consommation d'alcool et 155 soit 40,4% sont prêts.

Tableau III.1.19 : Répartition des enquêtés selon les raison de non arrêt de la consommation de l'alcool

Si non pourquoi?	Fréquence	Pourcentage
S'amuser (Plaisir)	82	27,4
ça me déstresse	38	10,7
Autre réponses	109	36,4
Total	229	100

109 soit 36.4% sur 229 enquêtés ont donné d'autres réponses sur la raison de consommation d'alcool, 82 soit 27.4% pour plaisir et 38 soit 10.7% pour la détresse.

III.2. ANALYSE BIVARIEE

Tableau III.2.1. : Niveau d'étude et la prise de l'alcool

NIVEAU D'ETUDE	prenez-vous de boissons alcoolisées Chaque jour?		Total
	Oui	Non	
Sans niveau d'étude	16	0	16
	100,0%	0,0%	100,0%
Primaire	8	0	8
	100,0%	0,0%	100,0%
Secondaire	100	1	101
	99,0%	1,0%	100,0%
Spérieur	255	4	259
	98,5%	1,5%	100,0%
Total	379	5	384
	98,7%	1,3%	100,0%

$\chi^2 = 0,511$ ddl=3 p=0,916

La prise d'alcool n'est pas lié au niveau d'étude de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence significative p>0,05.

Tableau III.2.2 : Profession et la prise de l'alcool

PROFESSION	Prenez-vous de boissons alcoolisées Chaque jour?		Total
	Oui	Non	
Sans Profession	200	2	202
	99,0%	1,0%	100,0%
Avec profession	179	3	182
	98,4%	1,6%	100,0%
Total	379	5	384
	98,7%	1,3%	100,0%

$\chi^2 = 0,323$ ddl=1 p=0,57

La prise d'alcool n'est pas lié à la profession de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence significative p>0,05.

Tableau III.2.3 : Revenu mensuel et la prise de l'alcool

REVENUMENSUEL	Prenez-vous de boissons alcoolisées Chaque jour?		Total
	Oui	Non	
Inférieur à 100\$	240	3	243
	98,8%	1,2%	100,0%
Supérieur ou égal à 100\$	139	2	141
	98,6%	1,4%	100,0%
Total	379	5	384
	98,7%	1,3%	100,0%

$\chi^2 = 0,23$ ddl=1 p=0,878

La prise d'alcool n'est pas lié au revenu mensuel de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence statistiquement significative, p>0,05.

Tableau III.2.4 : Tranche d'âge et la prise de l'alcool

Tranche d'âge	Prenez-vous de boissons alcoolisées Chaque jour?		Total
	Oui	Non	
14-24 ans	171	1	172
	99,4%	0,6%	100,0%
25-35 ans	208	4	212
	98,1%	1,9%	100,0%
Total	379	5	384
	98,7%	1,3%	100,0%

$\chi^2= 1,259$ ddl=1 p=0,262

La prise d'alcool n'est pas lié à la tranche d'âge de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une relation statistiquement significative, $p > 0,05$.

IV. DISCUSSIONS

Dans cette étude le tableau 1 jusqu'aux 7 présente les résultats à caractère sociodémographique et culturelle et tableau 8 au 18 présentent les résultats liés à notre sujet d'étude. Nous constatons que la tranche d'âge des jeunes la plus observée varie entre 25-35 ans 212 soit 55,2% et celle variant entre 14-24 ans 172 soit 44,8%. Ces résultats s'expliquent du fait que la tranche d'âge de 25 à 35 ans constitue la fourchette d'âge très sensible pour la consommation d'alcool.

Nous remarquons que le sexe masculin domine celle du féminin dont 66,9% pour le masculin et 33,1 pour le féminin qui, naturellement s'explique par une consommation excessive d'alcool des hommes que des femmes dans la ville province de Kinshasa. Impact de la consommation des boissons alcoolique Iseka Mayele 2017 mémoire de fin du cycle de licence dans la zone de santé de masina.

Il ressort de cette étude que pour le niveau d'étude des enquêtés, l'étude supérieure a un taux élevé de 67,4% que de celle du secondaire qui est de 26,3% du primaire de 2,1 et le sans niveau de 4,2%, ces résultats sont contredit par une étude menée à Matete par Tshibuabua dans un mémoire de fin du cycle 2017 montrant que le niveau primaire des enquêtés domine sur les autres.

Il nous a démontré sur ce tableau que le taux des personnes sans profession est de 52,6% plus que ceux qui ont profession 47,4%, ces résultats s'expliquent du fait que plusieurs études menées dans notre pays montrent un taux élevé de chômage surtout les jeunes. Il nous ressort que les célibataires dominant sur les mariés qui nous propose un taux de 73,4% et 26,6%, de marie et

nous l'affirmons par l'instabilité socioéconomique et professionnel des jeune qui ne le permettent pas de s'engager dans la vie conjugale.

Le christianisme prend le dessus sur ce tableau avec 88,5% de plus que le non chrétien qui est de 11,5%. Nous constatons dans cette étude que, sur 384 enquêtés 243 soit 63,3% ont un revenu inférieur à 100 dollars contre 141 soit 36,7% supérieur ou égal à 100 dollars. La grande majorité d'enquêté consomme la boisson alcoolisée chaque jour 379 soit 98,7% contre 5 soit 1,3% qui n'en consomme pas chaque jour.

Sur 379 enquêtés 254 soit 67% consomment une à cinq bouteille chaque jour et 125 soit 33% six et plus, dans une étude menée dans la zone de santé 2018 de kalamu II par Elikale montrant que 36% des habitants de cette zone consomme plus de trois verre de boissons. 203 soit 52,9% sur 384 enquêtés ont été appris à consommer l'alcool par l'entourage et 181 soit 47,1% par soi-même, le même auteur haut-cité montre que la majorité des enquêtés ont été appris à consommer l'alcool par l'entourage.

Sur 384 enquêtés nous constatons que 212 soit 55,2% consomment l'alcool avec la teneur de 5%, 126 soit 32,8% 7% de teneur, 36 soit 9,4% 9% et 10 soit 2,6% 17 de teneur.

Il ressort dans cette étude que, 127 soit 33,1% sur 384 enquêtés consomment l'alcool par manque d'occupation 85 soit 22,1% pour oublier les problèmes, 74 soit 19,3% par influence d'amis, 49 soit 12,8% augmenter la clairvoyance, 49 soit 12,8% Se stimuler. Selon une étude menée par OMS en 2016 montrant que la majorité des gens consomment l'alcool pour le plaisir. Sur 384 sujets

enquêtés 284 soit 74 % ont déjà fait une année et plus dans la consommation et 100 soit 26% moins d'une année. Comparativement à une étude menée à Brazza ville par DALAMBADE DAICHA à l'école internationale des affaires démontrant 67% des personnes ont déjà plus d'une année dans la consommation d'alcool.

Sur 384 sujets enquêtés 135 soit 35,2% consomment l'alcool à n'importe quel moment, 111 soit 28,9% dans la fête, 83 soit 21,6% ont donné autres réponses, 55 soit 14,3% au deuil ou retrouvaille. 272 soit 70,8% sur 384 enquêtés connaissent le danger de l'alcool et 112 soit 29,2% n'en connaissent pas. Selon UNICEF 2015 la consommation abusive d'alcool expose le consommateur à des maladies telles que cirrhose du foie. Partant de cette étude nous constatons que sur 384 enquêtés 112 soit 41.1% connaissent comme maladie causée par alcool ivresse, 54 soit 19.8% cirrhose de foie, 54 soit 19.8% autres maladies, 27 soit 9.8% cancer du poumon, 19 soit 6.9% tuberculose pulmonaire, 6 soit 2.2% aucune idée. 142 soit 37% sur 384 enquêtés ont été déjà sensibilisé sur le danger d'alcool et 242 soit 63% n'en ont pas été

Sur 384 sujets enquêtés 229 soit 55,6% ne sont pas prêts d'arrêter la consommation d'alcool et 155 soit 40,4% sont prêts. 109 soit 36.4% sur 229 enquêtés ont donné d'autres réponses sur la raison de consommation d'alcool, 82 soit 27.4% pour plaisir et 38 soit 10.7% pour la détresse. En RDC la majorité des personnes déclarent consommer l'alcool pour se détresser selon [www. alcool.fr](http://www.alcool.fr). La prise d'alcool n'est pas lié au niveau d'étude de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence significative $p>0,05$. La prise d'alcool n'est pas lié à la profession de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence significative $p>0,05$.

La prise d'alcool n'est pas lié au revenu mensuel de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence statistiquement significative, $p>0,05$. La prise d'alcool n'est pas lié à la tranche d'âge de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une relation statistiquement significative, $p>0,05$.

V. CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude menée dans la zone de santé de Binza Ozone, Aire de santé don Bosco qui portait sur les facteurs associés à la consommation excessive d'alcool chez les jeunes de 14 à 35 ans. La consommation d'alcool représente un problème de santé publique souvent

sous-estimé dans la société. Considérée comme le premier facteur de risque ayant un impact sur la mortalité et la morbidité chez les adolescents et les jeunes adultes, elle donne lieu à une multitude de problèmes sociaux ainsi que des problèmes de santé physique et mentale.

L'objectif de notre recherche est d'identifier les principaux facteurs associés à la consommation excessive de l'alcool chez les jeunes de 14-35 ans dans la zone de santé de Binza Ozone (aire de santé Don Bosco). Notre hypothèse du départ stipulée que la consommation excessive de l'alcool chez les jeunes de 14-35 ans dans la zone de santé de Binza Ozone serait due aux caractéristiques sociodémographique, culturelles, économique et à un manque d'emploi, manque d'information sur les conséquences liées à la consommation excessive de l'alcool.

Nous avons fait recours à méthode d'enquête qui a consisté à la descente sur terrain avec un questionnaire pour la collecte des informations auprès des jeunes, les données étaient traitées avec le logiciel SPSS. Notre étude était du type descriptif transversal, la technique d'interview qui a consisté à poser des questions aux enquêtés, la population cible est constituée des tous les jeunes consommateurs de la boisson alcoolisée dans la zone de santé Binza Ozone, notre taille de l'échantillon était de 384.

Après plusieurs observations, les résultats ci-après ont été trouvés :

- 109 soit 36.4% sur 229 enquêtés ont donné d'autres réponses sur la raison de consommation d'alcool, 82 soit 27.4% pour plaisir et 38 soit 10.7% pour la détresse.
- Sur 384 sujets enquêtés 229 soit 55,6% ne sont pas prêts d'arrêter la consommation d'alcool et 155 soit 40,4% sont prêts.
- 142 soit 37% sur 384 enquêtés ont été déjà sensibilisé sur le danger d'alcool et 242 soit 63% n'en ont pas été.
- 272 soit 70,8% sur 384 enquêtés connaissent le danger de l'alcool et 112 soit 29,2% n'en connaissent pas
- sur 384 sujets enquêtés 135 soit 35,2% consomment l'alcool à n'importe quel moment, 111 soit 28,9% dans la fête, 83 soit 21,6% ont donné autres réponses, 55 soit 14,3% au deuil ou retrouvaille.
- La prise d'alcool n'est pas lié au niveau d'étude de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence significative $p>0,05$.

- La prise d'alcool n'est pas lié à la profession de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence significative $p > 0,05$.
- La prise d'alcool n'est pas lié au revenu mensuel de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une différence statistiquement significative, $p > 0,05$.
- La prise d'alcool n'est pas lié à la tranche d'âge de nos jeunes enquêtés car il ne s'observe pas une relation statistiquement significative, $p > 0,05$.

Bien que la relation n'a pas été établie par le test statistique, nous confirmons notre hypothèse car 127 soit 33,1% sur 384 enquêtés consomment l'alcool par manque d'occupation 85 soit 22,1% pour oublier les problèmes, 74 soit 19,3% par influence d'amis, 49 soit 12,8% augmenter la clairvoyance, 49 soit 12,8% Se stimuler.

SUGGESTION

- **AU GOUVERNEMENT CONGOLAIS**
 - De créer des emplois pour les jeunes,
 - Créer les services spécialisés de communication et de prise en charge psychosocial afin de passer le message clair au jeune pour arrêter ou diminuer la consommation excessive de l'alcool.
- **A LA ZS DE BINZA OZONE**
 - De sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'alcool
- **AUX JEUNES DE BINZA OZONE**
 - De prendre conscience dans le cadre de changement de comportement néfaste à leur propre santé.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. *Allocution lors de la Journée de l'emploi des Jeunes portant sur : « Travail décent pour les jeunes dans un contexte de reconstruction et de modernisation de la République Démocratique du Congo »*, OIT, mars 2012.
2. **Bertrand BOUKAKA (2017)**, L'alcoolisme juvénile se banalise de plus en plus.
3. **Center blog (2011)**, L'alcool chez les jeunes
4. *Document de Stratégies de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCR-2), 2011-2015, RDC*
5. Documentation de l'Hôpital Pasteur à Colmar, " Pourquoi consomme-t-on de l'alcool ? Raison et motifs "
6. Fidèle BWIRHONDE, (2015) **EMPLOI DES JEUNES EN R.D. Congo : DÉFIS ET PISTES DE SOLUTIONS**
7. **Forumdesas (2017)** L'alcool frêlaté consommé sans modération dans la périphérie de Kinshasa.
8. **Leparisien (2017)**, Etats-Unis: l'alcool chez les ados reste un problème de santé publique.
9. **OMS (2017)**, Facteurs de risquettp://www.who.int/topics/risk_factors/fr/
10. **OMS (2017)**, la consommation d'alcool explose en Afrique
11. **Ornella Bertrand (2016)** Les jeunes & l'alcool : Sociologie de la consommation des jeunes adolescents
12. *Perspectives Economiques Africaines (PEA), BAD, 2012*
13. **RADIO OKAPI (2017)**, Consommation abusive de l'alcool chez les jeunes: causes, prévention et sensibilisation
14. **Sébastien Tessier(2015)** La consommation excessive d'alcool chez les jeunes Québécois: déterminants et problèmes liés.

SITE WEB

- <http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/tabac-alcool-drogues/alcool/chiffres>
- <http://www.forumdesas.org/spip.php?article11943>
- <https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/consommation-excessive-alcool.htm>
- <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/alcool/2109>
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeunesse>
- https://www.memoireonline.com/.../m_S-structure-de-loffre-et-demande-des-soins-de-sant
- <http://alcoolchezlesjeunes-18.centerblog.net/>
- http://peresblancs.org/jeunes_alcool.htm
- <http://fideleblog.canalblog.com/archives/2015/02/17/31552981.html>